

УДАРЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Жабборова Бибисора Хуснидиновна.

Шахрисабзкого государственного педагогического института студентки
первого курса рт 3-22 русский язык в группах иностранных языков.

Старший преподаватель Шахрисабзкого государственного
педагогического института: **Тиллаева Муяссар Ербазаровна**

АННОТАЦИЯ

Знакомство иностранных обучающихся с русским языком начинается с изучения алфавита и произношения букв, параллельно усваиваются простейшие коммуникативные модели, необходимые в жизненных речевых ситуациях, и формируются навыки говорения и чтения. В данной статье приводится описание лингвометодических особенностей формирования фонетических навыков при постановке ударения в словах русского языка. В работе были использованы описательный, сравнительно- сопоставительный аналитический метод, метод обобщения и систематизации научных исследований и методических разработок. Рассмотрена специфика постановки ударения в русском языке представлены примеры упражнений для преодоления описанных ошибок и для формирования акцентологических навыков.

Ключевые слова: ударение, акцентологией, словесное ударение, синтагматическое ударение.

ABSTRACT

Foreign students start their acquaintance with the Russian language by learning the alphabet and pronunciation of letters at the same time acquiring the simplest communicative models needed in every day speech situations and developing speaking and reading skills. This study is devoted to the description of the linguistic and methodological features of the formation of phonetic skills when placing the stresses in Russian words. The authors used a descriptive comparative, analytical method, a method of generalization and systematization of scientific research and methodological developments. The paper considers the specific character of accentuation in the Russian language, provides the examples of exercises for over coming the described mistakes and for the formation of accentological skills.

Keywords: stress, accentology, word stress, syntacmatys stress

Звуковая речь не может существовать без ударения. Ударение- это выделение одного из слогов в большей силой. Ударение относится к

суперсегментным единицам языка. Ударение не существует отдельно от фонем и слогов, они выступают в речевом потоке совместно. Русское словесное ударение оказывает непосредственное влияние на силу, длительность звучания, тембр гласных звуков в слове. Именно с ударением в русском языке связаны наиболее серьёзные фонетические изменения гласных. В безударных слогах происходит редукция гласных звуков. Для обозначения ударения обозначается международный термин «акцент».

Наука об ударении называется акцентологией, а типы ударения – акцентными типами. Различают следующие типы ударений: словесное, синтагматическое (фразовое, логическое). Различают три типа ударения:

- словесное ударение;
- синтагматическое (фразовое, логическое) ударение;
- выделительное ударение.

Непосредственно с фонетическими законами связано словесное ударение. Словесное ударение характеризуется всегда целым комплексом признаков: длительностью (количеством), силой, качеством: длительность ударного гласного является для русского языка его основным характерным свойством. По словам Л.В.Щербы, ударный гласный длиннее первого предударного в полтора раза, т.е., русское словесное ударение является количественным или квантитативным (лат. *quantitas* – количество); сила звука. Русское словесное ударение является силовым, или динамическим (экспираторным), т.к. ударный звук произносится с большим мускульным напряжением; русское ударение является качественным, т. к. безударные гласные сильно отличаются от ударных.

Итак, русское словесное ударение является силовым, или динамическим, количественным и качественным. Обычно используется термин количественно-динамическое ударение. Так ударный гласный сильно отличается от безударного своей тембровой ясностью, отчётливостью. Тогда как безударные имеют тембр неясный, зависящий от места их по отношению к ударению. Предударный [ʌ] несколько слабее и короче [a] ударного, а [ɨ] в быстром темпе может совсем выпадать (кър ʌ ндаш). Словесное ударение используется в языке как сигнал слогораздела. Если в потоке речи встречаются рядом два ударных слога, то между ними всегда будет проходить граница, делящая текст на фонетические слова. Сущность словесного ударения заключается в том, что не все слоги в слове произносятся одинаково: один из них в слове выделяется большей силой произношения. Выделение одного слога из группы слогов называется ударением. Слог, который произносится с большей силой выделения, называется ударным. Выделение слога в словах русского языка происходит за счёт усиления мускульного напряжения работающих органов речи, что приводит к усилению силы, длительности и тембра (а значит, и качество в целом) звучания ударного

гласного звука. Изменять качество под влиянием ударения могут только гласные звуки. Но так как гласные составляют вершину слога, то весь слог произносится более отчётливо

Характеристика русского словесного ударения. Русскому словесному ударению присущи следующие свойства:

По степени интенсивности русское словесное ударение может быть сильным и слабым. Сильным словесным ударением характеризуются все знаменательные слова. Слабым ударением обладают незнаменательные слова и многие знаменательные слова: двусложные и трёхсложные предлоги: кроме, после, вокруг, напротив, поперёк, между, через и др.: Сидели напротив окна;

односложные союзы: как, раз: Раз обещал, надо выполнить. Не знаю, как это сделать;

двусложные и трёхсложные союзы: хотя, когда, если, потому что, едва: Сделаю, потому что обещал.;

союзные слова: который, какой, что, где, когда: Дошли до места, куда направлялись;

личные и притяжательные местоимения: я, меня, наш, мой: Моему приятелю скучно;

простые числительные в сочетании с существительными: два, три и др.: два года;

глагол быть: День был тёплым; 8) вводные слова: Я, может быть, не прав.

В сложных знаменательных словах есть основное и побочное ударение. Постановка побочного ударения зависит от состава сложных слов (паровоз – машиностроение) и от семантики слова (применимости слова к одному понятию), а также от ритмического рисунка слова или его длины: чем длиннее слово, тем больше оснований сделать в первой части побочное ударение. При постановке побочного ударения сложное слово рассматривается как два фонетических слова: глубокоуважаемый. Основное ударение обозначается знаком акут ['], побочное – знаком гравис [˘]. Русское словесное ударение обладает разноместным характером, или является свободным, нефиксированным. Это значит, что оно может стоять на любом слоге в слове, или не закрепляется за определённым слогом в составе слова: берег, товарищ, молодец. Разноместность русского ударения помогает различить слова-омонимы: за'мок и замо'к; и разные формы одного и того же слова: руки' (р.п. ед.ч.) – ру 'ки (им.п. мн.ч.). Разноместность русского ударения создаёт значительные трудности для овладения произносительными нормами русского литературно языка.

4. Русское свободное ударение может быть подвижным и неподвижным (постоянным). Это качество русского ударения связано с закреплённостью ударения на одной морфеме в формах одного слова: рука', ру'ки, руки' (подвижное); соба'ка, соба'ки, соба'ке, соба'кой (неподвижное). В целом русское ударение является свободным подвижным. Оно выполняет словообразующую и формообразующую функции. Ряд слов в русском языке не имеет ударения. К таким словам относятся обычно служебные слова (союзы, частицы, предлоги). Предлоги, союзы, связки и препозитивные частицы – это проклитики (за лесом, да здравствует), постпозитивные частицы – энклитики (что-то, иди же). Во всех этих случаях / вы правы (предлог). Возьми книгу и мне (союз). Он или я (союз). Я было / хотел уйти (частица). Город наш / был окружён лесами (притяж. месте). Для различения слов и их форм русское ударение может использоваться потому, что оно разноместное и подвижное. В словах с подвижным ударением происходит перенос ударения с одного слога на другой, с одной морфемы на другую. Например: озеро-озёра, дерево- деревья, бороться- бороться и другие. Подвижное ударение в русском языке встречается очень редко (около 4%). Чаще всего при образовании грамматических форм ударение остаётся на одном и том же месте. Например: делаю- делают, книга- книги. Неподвижное ударение в русском языке встречается чаще (около 96%). В некоторых словах русского языка ударение ставится то на одном, то на другом слоге. Оба варианта является правильными (нормативным, литературным). Такое ударение называется двояким, например: мышление- мышление, металлургия- металлургия, творог- творог, одновременно- одновременно, иначе- иначе, пролётый- пролётый и другие. Ударение может быть ненормативным (разговорным, устаревшим, профессиональным?). Например: звонишь, приговор (разг): кладбище, музыка (устар): компас, добыча (спец); в некоторых словах наряду с основным ударением выступает побочное ударение. К ним относятся сложные слова? Например: железобетон, древнерусский и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Безусловно, каждый человек должен с большим вниманием относиться к чистоте и правильности своей речи, не должен забывать о языковой ответственности: именно с помощью языка передаются культурные и интеллектуальные богатства из поколения в поколение, именно хорошее владение речью дает личности возможность полно реализовать себя в профессии и творчестве; качество языковой среды свидетельствует о духовном здоровье общества.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Введенская Л.А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов. 9-е изд. — Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2004. — 544 с. (Серия «Высшее образование»).
2. Новый орфоэпический словарь русского языка / Сост.Т. Ф. Иванова. — Москва, 2006.
3. Орфоэпический словарь русского языка для школьников / Сост. Михайлова О. А. — Екатеринбург, 2005.
4. Русский язык : учебное пособие для абитуриентов/ Т.Т Кельдиев. - Ташкент: „Yangiyul Poligraph Service ", 2021.-368с.